

ISSN 2223-4047

ВЕСТНИК

МАГИСТРАТУРЫ

5-3, 2023

научный журнал

M.M. Jurayeva, R.I. Po'latova

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi faoliyat jarayonlarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari haqida fikir yuritilgan. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanib mashg'ulotlar olib borishda multimediya, grafika, komputer dasturiy interfaol o'yinlarning imkoniyatlaridan va tayyor birlamchi materiallardan kelib chiqqan holda amalga oshirish usullari mazmuni keltirilgan.

Kalit so'zlar: Bola, ta'lim tarbiya, zamonaviy texnologiya, multimedia, komputer o'yin dasturlari, grafika, animatsiya.

Bugungi kunda jamiyatimizda jadal rivojlanib borayotgan sohalaridan biri bo'lgan Axborot texnologiyasi barcha sohalariga kirib borishga ulgurdi. Shu qatorda Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ga ham tezlik bilan zamonaviy texnologiya kirib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Axborot texnologiyalariva kommunikatsiyalari soxasini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi 2018-yil 19-fevraldagi PF-5349-sonli hamda 2020-yil 5-oktabr dagi PF-6079 -son "Raqaamli O'zbekiston 2030"strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora- tadbirlari to'g'risida"gi farmonlari shuningdek , "O'zbekiston Respublikasida axborot texnologiyalar va kommunikatsiyalarini rivojlantrish vazirligi faoliyatini tashlik etish to'g'risida"gi 2018-yil 19-fevraldagi 3549-sonli qaroriga muvofiq jamiyatimizning boshqa soxalarida bo'lganidek, maktabgacha ta'lim sohasida ham ta'lim jarayonlarida axborot texnologiyalaridan keng foydalanish ta'lim sifatini ta'minlovchi vositalaridan biriga aylanmoqda.

Axborot texnologiyalarining ta'limning ilk bosqichi bo'lgan maktabgacha ta'lim sohasiga kiritilishi pedagog hodimlarning oldiga katta ma'suliyat qo'uilishi bilan birga ularning o'z ustida ishlab, Axborot texnologiyasi bo'yicha bilim saviyasi va ko'nikmalarini oshirishni, shuningdek ularning izlanuvchanligi va ijodkorligini talab etadi.

Maktabgacha ta'lim tizimida axborot texnologiyalaridan foydalanishdan kutiladigan natijalar quydagilarda yaqqol namoyon bo'ladi:

Birinchidan, maktabgacha ta'lim sohasida ta'lim sifatini va bolalarni maktabga tayorlash samaradorligini yaxshilanishi; Ikkinchidan: bolalarning erkin fikirlashi doirasi va dunyoqarashining kengayishi, Uchinchidan: bolaning intellektual ijtimoiy -hissiy va ijodiy rivojlanish darajasini oshishi nutqiy darajasini va til o'rganishdagi qulayliklarni taminlashi bilan bir qatorda ota-onalar bilan maktabgacha ta'lim tashkiloti hamkorligining yanada mustahkamlanishi va qulaylikni taminlashi bilan afzaldir.

Tehnika jihozlari bilan to'la jihozlangan ko'rgazmalarga boy mashg'ulot, ertaklar, tadbirlar va chet tillarini o'rgatish bo'yicha to'garak mashg'ulotlari boladagi qobilyat va iqtidorni yuzaga chiqarishda, uni yuzaga chiqarishda, uni rivojlantirishda ijobiy ta'sir ko'rsatadi ayniqsa Axborot texnologiyali va multimedia, grafik dizayn imkoniyatlari bolaning aqliy intellektual rivojlanishiga bu texnologiyalar ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu jihatdan maktabgacha yoshdagi bolalar bilimlariga qo'yiladigan davlat talablar "ilk qadam" Davlat o'quv dasturi asosida bilim va ko'nikmalarni egallagan Axborot texnologiyalari va vositalari va ulardan to'g'ri foydalanadigan 6-7 yoshli bola zamonaviy Axborot ilg'or texnologiyalar asosida ta'lim tarbiya berayotgan maktab ta'limiga jismonana shay, yetarli intellektual ko'nikmalarga ega psixologik tayorlangan holda yo'llanadi.

Axborotlashtir jarayonida MTMLardagi tayyarlov guruh xonalarini yetarlicha jihozlash, multimedia jihozlari uchun moslashtirish masalalarini hal etish maktabgacha ta'lim sohasida faoliyat yuritayotgan hodimlarning axborot texnologiyalar bo'yicha savodxonligini oshirish ustivor vazifalardan biriga aylanmoqda. Maktabgacha ta'lim tizimida Axborot texnologiyalaridan foydalanishda bir necha yo'nalishlarda o'z ifodasini topadi.

Axborot texnologiyalaridan masafoviy ta'lim tarbiya jarayonida foydalanish

Axborot- texnologiyalaridan masafoviy ta'limda pedagoglarning ota-onalar bilan hamkorlik jarayonida foydalanish

Axborot texnologiyalaridan metodik ishlarni tashkil etishda, ta'lim sifatida oshirishda tarbiyachilar bilan ishlash jarayonida foydalanish.

Zamonaviy Axborotlashgan jamiyat maktabgacha ta'lim tashkilotida pedagoglar oldiga bir qator vazifalarni qo'yadi. Eng avvalo pedagog komoyuter o'yinlarini va ta'lim dasturlarini tanlashda bolaga boshchilik qilishi kerak. Buning

uchun tarbiyachi kompyuter savodxonligini egallagan bo'lishi zarur shuningdek maktabgacha yoshdagi bola bilan olib borilayotgan ta'lim tarbiya faoliyatida bevosita global internet tarmog'i resurslaridan unumli foydalana olish muhim.

Maktabgacha yoshdagi bola hayotida o'yin bu eng muhim aspsiy faoliyat turi hisoblanib, u bola shaxsining shakillanishi va rivojlanishi uchun katta ahamiyat kasb etadi. Gap elektiron doska va kompyuter o'yinlari haqida borar ekan tarbiyachi bola tomosha qildigan multfilm, vedio rolik, qo'shiq, chet tilidagi vedioli ko'rsatuvlar hamda

© M.M. Jurayeva, R.I. Po'latova, 2023.

ISSN 2223-4047 *Вестник магистратуры. 2023. № 5-3 (140)*

72

kompyuter o'yinlarini bola yoshiga va axloqiy me'yorligiga mos kelishini hisobga olish kerak. Kompyuter o'ylaridan foydalanish (multimedia, grafika vositasida) bolalarga ta'lim berish samaradorligini oshirish bilan birga bolaning aqliy va ijobiy imkoniyatlarini yuzaga chiqarishda ijobiy natija beradi. Paint dasturida bola rasm chizish jarayonida tasvirlagan predmet yoki hayvon, tabiat manzarasi yoki odam rasmiga rang tanlashi ularni joy-joyida ishlatishi natijasida ishini baholashi davomida uning indevedual shaxs xususiyatlari, qiziqishlari qog'ozga rasm chizgandan ko'ra yaqol namoyon bo'ladi. Shuning bilan zamonaviy axborot texnologiyalar bolaga interfaol talim berish vositasi sifatida bolaning yangi bilimlarni tez o'zlshtirilishiga va dunyo qarashlarini kengaytirishiga imkon beradi. Bu interfaol kompyuter o'yinlari tarbiyachi tomonidan davlat talablariga mos ravishda o'zining dasturlaridan masalan: Power point dasturida va mashg'ulotlarda bolalar bilan birga o'ynash uchun yaratilgan bo'lishi zarur. Misol o'yin faoliyat markazida "bino quramiz", "Farqini top", "Rasimni bo'yash", ta'limiy o'yinlarni animatsion tasvirlar yordamida o'ynasa mavzuga oid berilgan bilimlarni bola zo'r qiziqish bilan o'zlashtiradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim tarbiyasida an'anaviy ta'lim shakillari bilan komputerlashtirilgan pedagogik texnologiyalarni taqqoslaydigan bo'lsak kompyuterlashtirilgan texnologiyalarda samarali natijalar nomoyon bo'ladi. Kompyuter ekranida axborotning o'yin shaklida aks etishi bolalarda shu faoliyat turiga nisbatan diqqat va qiziqishni uyg'otadi; harakat, tovush, multiplikatsiya tasvirlari bola xotirasida uzoq vaqt ta'surot qoldiradi.

Muammoli masalalarni qo'yilishi va ularning to'g'ri yechimini kompyuter orqali topilishi bolalarda mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantrishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasi "Maktabgacha ta'lim konsepsiyasi"da ko'rsatilgani kabi kompyuter bolaga allohida yondashuv imkonini yaratadi bu jarayonda har bir bolada o'z intellektual darajasida va shaxsiy xususiyatlaridan kelib chiqib topshiriqni bajarishiga imkon bo'ladi. O'z navbatida bolalarda komputer va qo'l telefon, planshetlaridan to'g'ri foydalanish ko'nikmasini shakillantrish, mazkur texnika vositalarining ijobiy imkoniyatlari bilan birga salbiy tomonlari ham mavjudligini nazardan qochirmaslik zarur. U faqat ta'limning samaradorligini, zamonaviyligini ta'minlash uchun hizmat qilishi kerak.

Axborot

texnologiyalarini Maktabgacha ta'limga kiritilishidagi dolzarb muammolardan yana biri zamonaviy axborot texnologiyalar soxasida pedagog tarbiyachilar va axborot texnika vositalari yetishmasligidir. Hozirgi zamon pedagog tarbiyachilari zamon bilan hamnafas ravishda o'z bilim va ko'nikmalarini mustaqil oshirib borishlari zarur. Xulosa o'rnida quydagilarni takidlash joizki , zamonaviy axborot texnologiyalar maktabgacha ta'lim tizimida faoliyatni tashkil etishda , uzluksiz metodik hizmat ko'rsatishda , pedagoglar tarbiyachilar faoliyatni tashkil etishda , uyluksiy metodik hiymat ko'rsatishda pedagoglar , tibbiz xodimlar va va boshqa mutaxasislarni faolizatini nazorat qilishda ,butun bir tiyimning aniq manitoringini olib borishda qulazlik zaratadi shu bilan birga ulardan bir qator noto'ri fozdalanish bir qator muammolarni keltirib chiqaradi. Bu jarazon tarbiyachilar va ota- onalardan katta ma'suliyatni talab qiladi. Ular hamkorlikda bolaning har tomonlama rivojlanishi birlamchi o'ringa qo'yilsa har qanday texnologiyadan foydalanilganda bola o'z vazifasini o'rnida bajaradi. Zero bugungi kunning eng dolzarb vazifasi ham kelajak egalari bo'lgan yosh avlodga maktabgacha ta'lim bosqichidanoq sifatli ta'lim tarbiya berishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1.O'zbekistin Respublikasi prezidentining qarori PQ-3261 - "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari" 09.09.2017

2.O'zbekiston Respublikasi " Maktabgacha ta'lim Konsepsiyasi"

3.To'raqulov X.A Pedagogik tadqiqotlarda axborot tizimlari va texnologiyalari T:Fan 2007

4.Azizxodjayeva N.N Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat T: 2018/ 192

5.O'zbekiston respublikasi "Ilk qadam" dam davlat dasturi T: 3032-son 03.07.2018yil.

6.www.caajsr.uz

JURAYEVA MUSHTARI MUKHAYDINOVNA – ilmiy rahbar, Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti

Namangan filiali.

PO'LATOVA RA'NO IBROHIMJON QIZI – talaba, Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Namangan filiali.